

Caracterización demográfica del Cabildo Indígena Zenú Cipez en Turbaco, Bolívar: hacia una estrategia pedagógica inclusiva y culturalmente relevante

Demographic characterization of the Zenú Indigenous Council (Cipez) in Turbaco, Bolívar: toward an inclusive and culturally relevant pedagogical strategy

Ángela Angulo Marimon

Universidad de Panamá. Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9279-8487>

Correo electrónico: angela-a.marimon@up.ac.pa

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8095

Resumen

Este artículo es el resultado de un diagnóstico demográfico que busca, a través de una estrategia etnoeducativa, la preservación de la identidad cultural del cabildo indígena Zenú CIPEZ ubicado en Turbaco – Bolívar, y la representación de un antecedente investigativo que exponga con amplitud y solidez la necesidad por construir una educación inclusiva e integral a partir del establecimiento de una institución etnoeducativa con visiones pedagógicas interculturales para enseñar el patrimonio simbólico e intelectual del pueblo indígena Zenú. Siendo a su vez, un ejemplar que expande el campo de la etnoeducación y las ciencias sociales por medio de su impacto en la población objeto de estudio.

Palabras clave: Caracterización demográfica, identidad cultural, educación intercultural, etnoeducación.

Abstract

This article is the result of a demographic diagnosis that seeks, through an ethno-educational strategy, the cultural identity of the Zenú CIPEZ indigenous council located in Turbaco - Bolívar, and the representation of a research background that broadly and solidly exposes the need for build an inclusive and comprehensive education from the formation of an ethno-educational institution with intercultural pedagogical visions to teach the symbolic and intellectual heritage of the Zenú indigenous people. Being, in turn, an example that broadens the field of ethnoeducation and social sciences through its impact on the population under study.

Keywords: Demographic characterization, cultural identity, intercultural education, ethno-education.

Introducción

La identidad cultural de las sociedades étnicas se crea y recrea dentro de las interacciones que comprenden sus pobladores en el transcurrir evolutivo de la especie, transmitiendo a través de la historia una formación de pensamientos y prácticas que convergen en el contenido de sus manifestaciones todo el significado y los símbolos representativos del hombre; así, se consagra la unidad ancestral de las comunidades indígenas.

En relación con Colombia, el colectivo indígena Zenú se encuentra desplegado en las geografías del territorio de San Andrés de Sotavento, Departamento de Córdoba, en El Volao, perteneciente al Urabá Antioqueño, como en demás localidades de los departamentos de Sucre, Chocó y Bolívar. La expansión del patrimonio indígena Zenú se puede contemplar a lo largo y ancho del mapa colombiano, muestra de ello es la comunidad de estudio delimitada en el sur de Cartagena, más precisamente en el sector de Turbaco - Bolívar, concretándose como centro de investigación el cabildo indígena Zenú CIPEZ.

De este modo, se contextualiza la comunidad determinada para la proyección de un proceso investigativo que permita conocer y reconocer la educación cultural de los niños, jóvenes y adultos de la etnia Zenú, con el interés científico de preservar y comunicar los patrones ideológicos, los saberes ancestrales e inherencia social de la formación identitaria en la construcción de una comunidad indígena integral. Por medio de la consciente visión de análisis se idea una alternativa socioeducativa que, con una perspectiva cimentada en la etnoeducación, marque el camino hacia la conformación estratégica de una institución educativa con un paradigma de enseñanza-aprendizaje y enfoques socioculturales que logren a partir de estrategias pedagógicas enriquecer la calidad educativa de la comunidad Zenú CIPEZ en Turbaco, Bolívar. Educando desde las ciencias del saber, un hombre capacitado de interpretar el mundo actual para respetar, cuidar y divulgar la identidad indígena que lo representa.

Bajo la problemática por la necesidad de resignificar la consagración cultural y ancestral del cabildo étnico Zenú CIPEZ, se identifica el rigor por presentar un análisis demográfico que permita socializar el contexto situacional, poblacional y geográfico que definen la estancia de la comunidad indígena en función de una propuesta de investigación a cargo de describir y caracterizar la identidad cultural del colectivo étnico. Todo esto, para presentar un antecedente que con resultados metódicos demarque la trascendencia de conformar la unidad de una institución etnoeducativa con la inclusión pedagógica y didáctica que ilustre la variedad intercultural natural a la zona de estudio, por lo que se configura el siguiente objetivo de la orientación científica: Caracterizar demográficamente el cabildo indígena Zenú CIPEZ en función de consolidar una estrategia pedagógica, inclusiva y cultural.

Antecedentes de la etnoeducación en comunidades indígenas de Colombia

En el marco investigativo, la búsqueda por salvaguardar las costumbres y las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas se ha convertido en un factor relevante debido a los aportes valiosos que le proporciona a la educación de niños, jóvenes y adultos. Esta proyección hacia una formación que garantice el manejo de los conocimientos patrimoniales junto a la integración del fortalecimiento de la identidad cultural en los sujetos pertenecientes a grupos étnicos constituye un componente fundamental dentro de las políticas educativas en Colombia, por ello es preciso mencionar algunas investigaciones en las cuales se concibe el alcance de la etnoeducación en el reconocimiento cultural de algunas poblaciones indígenas de la geografía colombiana.

En primer lugar, se encuentra el artículo titulado “El camino de la educación de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca, Colombia: de la etnoeducación a la educación propia”, publicado en el año 2020 por Javier Alfredo Fayad. Este documento presenta los resultados de un proyecto basado en la orientación y seguimiento a docentes e instituciones educativas de los pueblos Nasa y Misak, en el departamento del Cauca, sobre temáticas, metodologías y estrategias relacionadas con la etnoeducación y la educación propia, con la finalidad de revitalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante las prácticas, costumbres y saberes ancestrales de las comunidades objeto de estudio.

En segunda instancia, la revisión de la literatura permitió distinguir el libro “Etnoeducación, Maestras Afrodescendientes, Comunidades Indígenas en el Caribe Colombiano”, compilado por Carmen Lago y Liris Múnera (2021). Esta producción intelectual comprende en su estructura tres apartados en los que se aborda, primeramente, los resultados de una intervención pedagógica y curricular en la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos de Cartagena de Indias, bajo el propósito de instaurar mecanismos para la preservación de aquellos elementos autóctonos e identitarios de las comunidades afrodescendientes.

De manera posterior, se delimitan los resultados de un proyecto efectuado en la Universidad de la Guajira sobre la pertinencia y la relevancia de crear espacios educativos en los cuales se exalten, revitalicen y fortalezcan las prácticas de las comunidades indígenas a partir de las características didácticas que cobija la etnoeducación. Asimismo, se establecen aspectos generales acerca del mestizaje y la afrocolombianidad, con el objetivo de poder comprender con exactitud los distintivos principales de este grupo étnico y su influencia en Latinoamérica.

En tercer y última instancia, se expone la investigación titulada: “Evaluación para la implementación de un modelo etnoeducativo para el autorreconocimiento y revitalización cultural de la población Zenú de los barrios el mamón y el roble del municipio de Momil”. Este trabajo realizado por

Dairo Buelvas (2022) determina la necesidad de instaurar lineamientos etnoeducativos en los PEI, las mallas curriculares y los planes de clase de las instituciones que se encuentran dentro de las poblaciones indígenas o que registren sujetos pertenecientes a estos grupos. Sus resultados se basaron en precisar a través de un diagnóstico el anhelo que los habitantes de la población Zenú tienen sobre el mantenimiento de su cultura y las condiciones que interfieren para esta finalidad, por eso la propuesta se enfoca en incluir los componentes étnicos en las escuelas del contexto estudiado.

La etnoeducación

El reconocimiento de la diversidad cultural y étnica en Colombia a través de la instauración de diversas políticas y decretos constitucionales ha permitido construir contextos educativos en los cuales las poblaciones indígenas tienen el derecho de expresar libremente los saberes y costumbres que les fueron heredados. Por eso, la aparición de la etnoeducación en el ámbito académico determinó una actualización curricular en diferentes espacios educativos con la finalidad de brindar un servicio prevalente en la protección de la cultura ancestral.

Este término abordado por diferentes instancias es definido por Iris Páez como (2020): “el proceso de socialización y formación que direcciona el etnodesarrollo de las comunidades por medio de la educación, con fundamento y bases en su cultura” (p.15). Lo que significa la instauración de un proceso de enseñanza y aprendizaje contextualizado, participativo e inclusivo en el que la comunidad y la escuela convergen para crear ambientes constructores de conocimiento y de fortalecimiento de la identidad cultural. Se pretende aportar a la revitalización de territorios e ideologías étnicas que a causa de la globalización, la pobreza y la falta de acompañamiento por parte del estado, se han visto obligados a abandonar sus comunidades y olvidar aquellas tradiciones autóctonas por la discriminación racial.

Así pues, el quehacer de las instancias gubernamentales y educativas debería estar orientado al diagnóstico oportuno de las condiciones económicas, sociales y educativas de las poblaciones indígenas de Colombia, con la finalidad de establecer soluciones eficaces a cada una de las problemáticas encontradas. De este modo, en cuanto al aspecto formativo, la visión de Camargo (2022) es fundamental:

(...) se pretende que los procesos de enseñanza que se llevan a cabo con poblaciones étnicas sirvan como un recurso que permita emprender acciones en función de lograr una mejor comprensión de lo local y proyectarse a los saberes de la cultura mayoritaria sin una afectación de la identidad de los involucrados en el proceso educativo. (p.51)

Lo anterior, revela la importancia de incorporar estrategias pedagógicas y didácticas fundamentadas en los saberes ancestrales y la adhesión de los conocimientos exteriores a los ámbitos locales

de las poblaciones indígenas, pero con sentido responsable y asociado al sostenimiento de la cultura y no a la desappropriación de la identidad étnica de los individuos. Por tal razón, Mauricio Epia (2021) alude que la etnoeducación: “(...) se dirige a visibilizar y empoderar las diferencias socioculturales, cotidianas y de creencias de aprendizaje que son internas de cada clasificación de poblaciones indígenas existentes dentro del territorio nacional” (p.431). Es decir, la búsqueda por la protección de los pueblos indígenas considera no solo establecer estrategias para el sostenimiento de las tradiciones, sino también disponer de procesos que fortalezcan las visiones identitarias y la revalorización de lo autóctono.

Partiendo de lo abordado hasta ahora, la estrategia que se implementa en este artículo tiene el propósito de contribuir significativamente en la creación de espacios educativos en los cuales la comunidad del cabildo indígena Zenú de Turbaco – Bolívar, pueda formarse a partir de sus prácticas culturales y la integración de métodos de enseñanza y aprendizaje que promuevan la identidad cultural al igual que la transformación de su entorno social. De este modo, es a partir de la caracterización demográfica de la zona estudiada, lo que permite demostrar la necesidad de edificar un centro de estudio que logre integrar aquellos individuos esparcidos en el territorio delimitado y que necesitan una intervención socioeducativa para garantizar el derecho a la educación y un futuro próspero.

Metodología

La estructura metodológica que direcciona la propuesta de investigación en la relación entre teoría y práctica, es consolidada por una perspectiva de análisis consecuente al paradigma mixto en el cual se configuran principios científicos que logran representar un carácter tanto cualitativo como cuantitativo al sustentar la intervención en el campo de estudio, proyectando de forma significativa en el orden y proceder de los métodos y medios de recolección de información un ambiente de integridad, abstracción y soluciones, sobre el que se entienda la tendencia cualitativa ideada con base en criterios característicos de esta corriente investigativa. Es el caso preciso de la circunstancia que insta la comprensión de una realidad subjetiva, procesada en la disertación descrita respecto al reconocimiento de la identidad cultural innata a los habitantes del Cabildo indígena Zenú, quienes en su evolución individual han formado esquemas de pensamientos y comportamientos condicionados por las relaciones sociales que la comunidad convencionaliza en su historia colectiva. Del mismo modo, se enmarca en la esencia cualitativa de la metodología la contextualización de un fenómeno real que impacta en la conformación socioeducativa de determinado grupo de personas, evidenciado en la problemática referente a la preservación de la identidad cultural y los saberes ancestrales del pueblo étnico.

Consideremos que, el denso estudio cualitativo se engloba en la dimensión de un complemento cuantitativo registrado en la estrategia por medio del análisis estadístico probatorio ilustrado en el censo demográfico que se plantea a lo extenso del trabajo, dándose así, una significación de los datos más allá de los números, pues a través de la caracterización poblacional se postulan aspectos de índole epistémica y simbólica que refuerzan la iniciativa de la investigación. La argumentación del modelo mixto entrelazado con anterioridad es expuesta elocuentemente en el texto *Metodología De La Investigación*, en el cual se conjuga el concepto en las palabras de Sampieri et al. (2010) como aquel “que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (p.544).

En uniformidad al tipo de investigación establecido por sus bases metodológicas se incorpora en el documento científico un punto de vista de análisis sobre el cual se permita ir más allá de la recepción de la información, es preciso reconocer las dimensiones humanas que condicionan las realidades demográficas y los contextos socioculturales de la población, trayendo a colocación vertientes de estudio correspondientes a la interpretación sociológica y etnográfica para contemplar la convivencia dentro de la comunidad indígena Zenú CIPEZ en a la anomalía auspiciada por la ausencia de un centro formativo que vele por una educación profesional, moral y cultura. De ahí, se introduce el enfoque etnográfico en sus descripciones metodológicas para ilustrar un carácter coherente y propicio a la incursión y evolución del alcance supuesto por el proyecto educativo, tal elección ante la visión etnográfica es reforzada por el pensamiento de Fernández (2020):

(...) hay que sumarle el carácter simultáneo del proceso etnográfico, ya que tanto la recogida como el análisis se realiza de forma paralela, de ello el carácter inductivo. Sin embargo, este método de origen cualitativo obtiene una característica común con el método cuantitativo: ambos buscan la triangulación en sus datos a través de diferentes técnicas, aunque la gran diferencia entre ambos radica en éstas y en el carácter dialógico propio de las técnicas etnográficas. (p.89)

El colectivo del Cabildo Indígena Zenú CIPEZ en Turbaco, Bolívar, constituye la población escogida para la práctica académica, su asentamiento es considerado por distribuir según el censo demográfico adelantado en la actual investigación, un total de 933 personas que lo integran, con una cifra mayoritaria de 481 femeninas y un conglomerado de 452 masculinos. Los individuos se logran agrupar en alrededor de 295 familias con diversas composiciones en sus núcleos y número de integrantes, localizándose en 22 zonas geográficas que componen la unidad territorial de la comunidad.

El proceso de investigación al interior del cabildo y su población de estudio se confiere a través de una alternativa estratégica para la recolección y análisis de la información obtenida, entendida como un

argumento sustancial que reafirma la urgencia por la estancia de un campo etnoeducativo en la extensión del Cabildo Indígena Zenú CIPEZ, debido a las condiciones sociales, económicas y culturales consecuente a la estructura material e inmaterial de la etnia, en complemento con la cateterización demográfica que documenta el artículo científico. Todo ello, mediante un censo poblacional aplicado para la propuesta socioeducativa de preservar y fortalecer la identidad cultural y los saberes ancestrales del pueblo indígena, con base en una formación inclusiva e integra. Por lo tanto, para tabular los datos en cuanto a densidad de habitantes, sus géneros, edades y asentamientos, se ejerce el diseño de una plantilla con múltiplex casillas dispuestas en el programa Excel, que registra a detalle la labor de recopilación y evaluación demográfica.

Caracterización Demográfica

Según datos recientes del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), la población de la comunidad Zenú en Turbaco es de aproximadamente 2.500 personas. Sin embargo, esta cifra puede variar debido a la migración y otros factores demográficos. La población Zenú en general se distribuye en varias localidades, tanto urbanas como rurales, dentro del municipio de Turbaco. La comprensión fundamental de la dinámica y estructura de la comunidad del Cabildo Indígena Zenú CIPEZ en Turbaco, Bolívar, se realiza mediante la caracterización demográfica. La identificación y clasificación de la población Zenú es importante para proporcionar un marco de la diversidad interna de género y edades del Cabildo. La información demográfica es crucial para planificar y ejecutar estrategias de intervención en diferentes ámbitos, especialmente en el contexto etnoeducativo.

Figura 1. Distribución por género de la población del cabildo Zenú cipez

Partiendo del gráfico anterior, el cabildo Zenú CIPEZ en Turbaco – Bolívar tiene una población conformada por 481 mujeres y 452 hombres, estos establecen el 52% y 48 % respectivamente de la comunidad estudiada.

Figura 2. Caracterización de edades del cabildo Zenú cipez

La comunidad Zenú es una de las más antiguas de Colombia, con una historia que se remonta a más de 2.000 años. Originalmente, los Zenúes habitaban un amplio territorio que incluía partes de los actuales departamentos de Córdoba, Sucre, y Bolívar. Eran conocidos por sus avanzadas técnicas de manejo hidráulico y sus complejas estructuras sociales y políticas. La comunidad Zenú de Turbaco se encuentra en el departamento de Bolívar, al norte de Colombia. Turbaco está ubicado a unos 20 kilómetros al sur de Cartagena de Indias, la capital del departamento. Esta ubicación geográfica ha influido en las actividades económicas y sociales de la comunidad CIPEZ.

Figura 3. Distribución geografía de las familias del cabildo Zenú CIPEZ, tomo y editado de Google, s.f.

La comunidad indígena del cabildo CIPEZ está caracterizada por una población diversa en edades que permite identificar la magnitud de saberes ancestrales y prácticas tradicionales de sus habitantes; por tal motivo, se puede apreciar en el recuadro que el 68% de los sujetos censados es mayor de 18 años y el 32% comprende a los menores de edad. Esta información establecida, revela la necesidad de construir un centro educativo en el cual el grupo indígena pueda fortalecerse identitariamente, al mismo tiempo que, brindar una educación gratuita y de calidad a aquellos niños, jóvenes y adultos que no cuentan con la oportunidad de formarse íntegramente en conocimientos propios de su cultura y en los retos que engloba la sociedad actual en el Municipio de Turbaco, Bolívar.

Figura 4. Ubicación de núcleos de familia del cabildo Zenú CIPEZ

Los integrantes del cabildo Zenú CIPEZ se encuentran distribuidos en diferentes corregimientos, barrios y veredas del municipio de Turbaco – Bolívar, de modo que la caracterización demográfica suscitada en el presente artículo tiene entre sus finalidades delimitar una zona central en donde puedan confluir y trabajar en pro de la revalorización étnica y la puesta en marcha de estrategias relacionadas con las prácticas tradicionales de la población. En virtud de esto, los lugares que podrían ser de análisis para la futura construcción son: Los Laurales, Pueblo Nuevo, la Conquista y la Canalita.

Identidad Cultural y Saberes Ancestrales

El perfil identitario de las comunidades indígenas Zenú vigente en las dimensiones del país, concentran gran diversidad de ideas, creencias y actividades con plural índole respecto al interés de identificar sus razones, decodificando descripciones originarias mediante las cuales se engalana la historia material e inmaterial de pueblo étnico dispuesto a vivir en la posteridad su legado humano, dejando

demonstraciones que simbolizan de forma autentica todo lo que figura el cabildo Zenú CIPEZ, de Turbaco bolívar.

Figura 5. Integración de la Identidad Cultural y Saberes Ancestrales en la Comunidad Zenú: Una Perspectiva Holística

En cuanto a la cosmovisión de mundo que predomina en el colectivo, es influyente los imaginarios religiosos ideados por fijaciones de naturaleza católica/ cristiana, incentivándose en el interior de los asentamientos festividades en los que hombres y mujeres toman roles de reconocimiento mutuo mediante disfraces autóctonos; asimismo, el conocimiento medicinal es una distinción marcada entre las poblaciones indígenas, siendo la trasmisión de generación en generación una enseñanza del legado cultural Zenú invaluable, el trato con plantas y hierbas es atribuido a rezanderos, homeópatas, sobanderos y parteras que en la consideración de la comunidad son los médicos de turno.

Por otra parte, dentro del colectivo objeto de estudio se distingue en su unidad cultural el arraigo artesanal de su gente, son un baluarte simbólico las producciones artísticas que se diseñan

mediante una predilecta práctica tradicional: el tejido, fusionando las habilidades ancestrales con los materiales que brinda la naturaleza, ejemplo de esta armónica unión es la figura imponente del sombrero vueltaio, creación que contiene una historia elemental para la estabilidad educativa y económica del cabildo Zenú CIPEZ. En esta misma línea, se describe en el respaldo identitario de la comunidad la elaboración de confecciones propias a la cestería, el desarrollo progresivo de la orfebrería, la incursión en el tratamiento de tejidos textiles y demás proyectos artesanales con diferentes fibras vegetales. La valorización y representación de la cosmovisión de los indígenas Zenú se presenta en la Figura 6.

Figura 6. Cosmovisión y Prácticas Tradicionales en la Comunidad Zenú

Mientras que, se puede caracterizar en la estructura social de la población Zenú una base lingüística monolingüe derivada de la lengua castellana, siendo proclamada con la llegada de la conquista española, lo que termina por estipular la extinción del sistema de signos vernáculo de la comunidad étnica. No obstante, el discurso oral y escrito hoy día sigue vivo en el grupo Zenú CIPEZ en Turbaco, Bolívar pues la difusión literaria de historias fabulescas, leyendas populares, mitos tradicionales y cuentos son compartidos por las personas adultas, presentándose una enseñanza rudimental y folclórica del pasado que se busca preservar y florecer en el presente.

En este orden de ideas, se realiza el compromiso de entender la importancia educativa y social que ejerce la instalación de un ente formador que garantice en todo momento la valoración significativa y simbólica de la identidad cultural y los saberes ancestrales en el seguimiento del derecho básico a la educación de calidad, para brindar no solo el desarrollo de competencias de aprendizaje académico, sino también bajo el propósito por generar una conciencia colectiva para culturizar los pensamientos y prácticas de la cotidianidad en función de reescribir la historia del cabildo y su esencia indígena, comunicando al mundo sus conocimientos sobre los estilos de vida, la producción y la biodiversidad humana que los Zenú glorifican, alcanzado un reconocimiento desde el yo hasta el ellos.

Ahora bien, es pertinente comprender que se articula en la iniciativa de la investigación una problemática socioeducativa en la cual se interioriza un concepto complejo de analizar por su densidad de factores y variables de estudio; identidad cultural, por lo que se precisa un raciocino específico de intervención, caso puntual de la labor científica en proyección de caracterizar con un marco demográfico el Cabildo Indígena Zenú CIPEZ en Turbaco, Bolívar, posibilitando la clasificación por género, edad y número de habitantes que realce la urgencia en programar una solución sobre la visión del campo etnoeducativo para implementar una estrategia pedagógica en la que se encausen procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los cuales se pueda afianzar la identidad cultural de la comunidad, tema concebido en el texto investigativo de Francisco Guaitoso (2019) como:

La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como la lengua, el sistema de valores y creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres o los comportamientos de una comunidad. Este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de la colectividad es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural (...). (p.30)

Reflexión que acota el alcance humano e intelectual del cúmulo de aspectos que forjan el orden cultural de toda población, enfocado a partir de la mescolanza de ideas y acciones naturales de la etnia, que a su vez permiten conformar una descripción fundada e implícita a la historia, el legado y la actualidad de los individuos referentes al cabildo indígena Zenú.

En contraste, se entiende otro postulado de diversa discusión en la misión del artículo investigativo en curso, tratándose de la educación intercultural en pro de masificar los medios, recurso y el talento profesional que debe integrar la enseñanza y el aprendizaje en la institución educativa predestinada a causa del fenómeno de estudio delimitado, puesto que, es la codificación y decodificación de los contextos culturales mediante los que se significa de forma integral las habilidades, las experiencias y los saberes que cada estudiante asimila en su individualidad para en la colectividad de su etnia preservar la identidad aborigen. Asumiéndose entonces, la educación intercultural en palabras de Laura Hernández (2019) como

aquella que “permite que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para reconocer la diversidad de las personas con las que interactúa, a respetarlas y a lograr soluciones a los problemas que surgen en la cotidianidad, de forma colaborativa (...)” (p.30).

Por consiguiente, es precisa la concordancia entre los principios que sustentan la investigación frente a la percepción de la identidad cultural y la educación intercultural en afinidad a la propuesta pedagógica que presenta su atributo a exponer la recreación de un centro formativo de carácter etnoeducativo en una zona transcendental del Cabildo Indígena Zenú CIPEZ en Turbaco, Bolívar. La relación de conceptos es intrínseca por motivos varios, ya que la organización y estructura del hombre tanto en sus pensamientos como en su praxis confluyen de manera significativa en espacios de diálogos horizontales, abiertos y constructivos, en los cuales se atiende la cognición y metacognición de cada sujeto, sus realidades socioculturales e inherencias contextuales, esto permite no solo aprender sobre el conocimiento impartido, sino también, enseñar acerca de los saberes originarios, auspiciándose una retroalimentación cultural evolutiva entre pueblos.

Estrategia

La estrategia pedagógica intercultural enfocada en la demografía de la comunidad Zenú esta compuesta por diferentes elementos que organiza de manera clara y estructurada las acciones específicas dentro de cada estrategia. Cada componente está diseñado para resaltar la riqueza cultural y educativa del Cabildo Zenú, promoviendo un aprendizaje integral que respeta y valora sus tradiciones ancestrales. Asimismo, se busca no solo alcanzar los objetivos educativos y culturales de la comunidad, sino también fortalecer el sentido de identidad y pertenencia entre sus miembros, asegurando la transmisión de conocimientos y valores a las futuras generaciones.

La integración de saberes ancestrales en el currículo escolar es esencial para la preservación cultural de la población joven Zenú. Programas que incluyan talleres sobre la artesanía del sombrero vueltiao y prácticas agrícolas tradicionales pueden enriquecer la educación primaria y secundaria, permitiendo que los estudiantes aprendan directamente de los artesanos y agricultores de su comunidad (Cajete, 1994). Asimismo, la enseñanza bilingüe y multicultural es crucial para reforzar tanto la lengua Zenú como el español, promoviendo la identidad cultural y mejorando las oportunidades laborales. La creación de materiales educativos bilingües y la capacitación de docentes en métodos de enseñanza interculturales son pasos fundamentales para alcanzar este objetivo (García & Wei, 2014).

La participación de los jóvenes en proyectos comunitarios es una estrategia eficaz para abordar problemas locales y fomentar un sentido de responsabilidad y pertenencia. Proyectos escolares que se centren en la gestión del agua o la preservación de la biodiversidad local pueden ser integrados en el currículo, desarrollados en colaboración con la comunidad, y enseñar a los estudiantes a trabajar junto a los miembros de su comunidad (Thomas, 2000). Además, la participación de líderes y sabios indígenas en la educación formal e informal fortalece el vínculo intergeneracional, permitiendo que los mayores transmitan conocimientos y valores culturales a la juventud a través de charlas, talleres y programas de mentoría (Battiste, 2002).

Desarrollar materiales educativos que reflejen las historias y valores de la comunidad Zenú ayuda a los jóvenes a valorar su identidad. La producción de libros de cuentos, videos y recursos digitales basados en la historia y cultura Zenú, en colaboración con la comunidad, asegura que estos materiales sean culturalmente relevantes y precisos (Smith, 1999). Además, es crucial capacitar a los docentes sobre la cultura y las necesidades específicas de los estudiantes Zenú a través de talleres periódicos y la creación de una red de apoyo docente para compartir experiencias y estrategias efectivas (Gay, 2010). Implementar estas estrategias, alineadas con las características demográficas de la comunidad, puede potenciar su efectividad y contribuir al éxito del proyecto.

Figura 7. Revitalización Cultural, Recuperación de la Lengua Materna, Fortalecimiento de la Identidad Zenú

A partir de la caracterización demográfica del cabildo indígena Zenú CIPEZ en Turbaco – Bolívar, fue posible determinar la existencia de una problemática socioeducativa que requiere de una intervención urgente, pues contribuir a la formación de los sujetos y la protección del patrimonio cultural del colectivo étnico, se convierte en un objetivo esencial tanto para los organismos educativos como para aquellas personas que desde su labor académica o de gestión social, plantean la trascendencia de crear un espacio físico e intelectual en donde se dé protagonismo a las tradiciones de la población indígena como a la incorporación de herramientas afines a la actualización de saberes.

En este sentido, en el cuerpo de este documento se fundamenta que la creación de una estrategia inclusiva y cultural dispone una vía de solución para crear un antecedente sobre la falta del centro etnoeducativo que enfrenta la comunidad del cabildo Zenú del municipio de Turbaco. Por medio del análisis de la estructura poblacional y la determinación de los aspectos costumbristas de la comunidad, se estableció una ruta de seguimiento e interpretación de las necesidades sociales, económicas y sociales de los sujetos pertenecientes al cabildo.

Conclusiones

En definitivas, la proyección del artículo científico presenta en su contenido una causa metódica llevada a cabo en el objetivo de socializar una guía investigativa que mediante la caracterización demográfica del Cabildo Indígena Zenú CIPEZ en Turbaco-Bolívar, demuestre la importancia por preservar, revalidar y transmitir la identidad cultural y los saberes ancestrales de la comunidad indígena, reuniendo en el discurso un entramado de pensamientos, prácticas, costumbres y creaciones significativas, en simultaneo a la congregación poblacional, la conformación de géneros y las divisiones geográficas que dan vida a la historia de un pueblo autóctono, el cual necesita conocer más del mundo y darse a conocer ante el mundo.

No solo se procura un cambio en el reconcomiendo colectivo del grupo étnico, sino también, se da luz sobre el requerimiento de un estamento institucional viable, referido en un campo etnoeducativo para albergar a la comunidad en su derecho básico a los niveles de educación, aterrizando la eventual institución de formación en un sector que, en apoyo al censo demográfico debe ser establecido en la localidad de *La Canalita*, siendo este el espacio principal por variables de análisis expuesta en el desarrollo de la investigación. Además, con la puesta en marcha de la solución de fondo sustentada mediante el proyecto, se propone en los planes de estudio un paradigma lingüístico y un enfoque de enseñanza- aprendizaje

direccionado hacia una estrategia pedagógica inclusiva y culturalmente relevante, que en la interculturalidad de conocimientos enriquezca la identidad cultural de todo el pueblo Zenú CIPEZ.

Referencias

- Buelvas, D. (2022). Evaluación para la implementación de un modelo etnoeducativo para el autorreconocimiento y revitalización cultural de la población Zenú de los barrios el mamón y el roble del municipio de Momil. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(3), 4112-4131. Recuperado de https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2529
- Camargo. R. (2023). Reflexiones en torno a la etnoeducación y la pedagogía. Tensiones y posibilidades. Recuperado de <http://revistas.uniguajira.edu.co/rev/index.php/entre/article/view/e7867263/403>
- Epia, M. (2021). La etnoeducación indígena a la luz del nuevo constitucionalismo latinoamericano. *Jangwa Pana*, 20(3), 418-439. Recuperado de <https://doi.org/10.21676/16574923.4455>
- Fayad, J. (2020). El camino de la educación de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca, Colombia: de la etnoeducación a la educación propia. *Movimiento-Revista De educação*, 7(13). Recuperado de <https://doi.org/10.22409/mov.v7i13.40812>
- Fernández (2020). El método etnográfico como construcción de conocimiento. Recuperado de <file:///C:/Users/JULIO/Downloads/Dialnet-ElMetodoEtnograficoComoConstruccionDeConocimiento-7246053.pdf>
- Guaitoso, F. (2019). La identidad cultural y el ejercicio de los derechos. Recuperado de <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/30491/1/FJCS-DE-1114.pdf>
- Hernández, L- (2019). El enfoque curricular intercultural en las propuestas pedagógicas y curriculares en la educación inicial del Colegio Quiroga Alianza IED. Recuperado de <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/56013/lmhernandezcast.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Lago, C. y Múnera, L. (2021). Etnoeducación, Maestras Afrodescendientes, Comunidades Indígenas en el Caribe Colombiano. Recuperado de <https://libros.cecar.edu.co/index.php/CECAR/catalog/view/104/160/2411-1>

Páez, I. (2020). Una mirada a la etnoeducación en Colombia desde la perspectiva de la Cultura de Paz y la escuela. Recuperado de <https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/23970/P%c3%81EZ%20CRUZ%2c%20IRIS%20%282020%29.%20%2522Una%20mirada%20a%20la%20etnoeducaci%c3%b3n%20en%20Colombia%20desde%20la%20perspectiva%20de%20la%20Cultura%20de%20Paz%20y%20la%20escuela%2522.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sampieri et al. (2010): Metodología de la investigación. Recuperado de <https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Sampieri.Met.Inv.pdf>

Google, s.f. (2024): [Distribución geográfica y localidades del Municipio de Turbaco, Bolívar]. Recuperado el 28 de junio de 2024 de <https://www.google.com/maps/@10.3393455,-75.42512,13.82z?entry=ttu>